

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИБЫЛИ, ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ И МАКСИМИЗАЦИИ

Гафурова Азизахон Фатиховна

PhD - Ташкентский государственный экономический университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14220221>

***Аннотация.** В данной статье рассматриваются понятия прибыли, её разновидности, а также экономическая сущность. Прибыль является главной целью любого бизнеса, а его максимизация являются главными задачами. Изучение и правильное формирования, распределения и использования прибыли является показателем грамотного введения бизнеса. В статье рассмотрены различные виды прибыли, а также различные пути формирования прибыли.*

***Ключевые слова:** прибыль, валовый доход, чистая прибыль, профицит, убыток.*

***Abstract.** This article discusses the concepts of profit, its types, as well as its economic essence. Profit is the main goal of any business, and maximizing it is the main objective. The study and correct formation, distribution and use of profits is an indicator of the competent implementation of a business. The article discusses various types of profit, as well as various ways of generating profit.*

***Key words:** profit, gross income, net profit, surplus, loss.*

Прибыль является ключевым показателем финансовой устойчивости и эффективности любого предприятия, особенно в промышленном секторе, где высокие издержки и капиталоемкость делают её жизненно важной для развития и конкурентоспособности. Формирование и грамотное распределение прибыли позволяет промышленным предприятиям поддерживать производственные мощности, финансировать инновации, модернизировать оборудование и выполнять обязательства перед акционерами и кредиторами. В условиях высокой конкуренции и нестабильной экономики промышленные компании вынуждены адаптировать свои финансовые стратегии для достижения устойчивого роста и повышения эффективности.

Процесс формирования прибыли на промышленных предприятиях представляет собой комплексный подход, включающий учет всех источников доходов, анализ производственных затрат и оптимизацию операционных процессов. Важно учитывать специфику отрасли и производственного цикла, так как они напрямую влияют на объемы, регулярность и структуру получаемой прибыли.

Экономическое содержание прибыли выделяет его основные функции: стимулирующая, распределительная и прибыльность.

Прибыль можно классифицировать по разным признакам рисунок №1. Можно заметить, что существуют множество понятий прибыли. В различных стадиях производства, хозяйственной деятельности либо отчетности могут быть различные показатели и определения прибыли.

Рисунок №1 Классификация прибыли.

«Прибыль – разница в величине чистых активов на конец и на начало периода, за определенный период производственной деятельности, при необходимости скорректированная на суммы, изъятые или добавленные собственниками» [1].

«Прибыль или убыток - общая сумма дохода за вычетом расходов, за исключением компонентов прочего совокупного дохода» [2].

Если рассматривать определения прибыли по хронологии нескольких лет, то можно понять, что на сегодняшний день понятие прибыль более обширное понятие. Если рассматривать определение прибыли П. Хейне в своей книге «Экономический образ мышления» [3] выпущенный 1997 году «Прибыль, как показатель, исчисляемый на конкретных бухгалтерских счетах на основании конкретных бухгалтерских проводок», то можно смело сказать, что после появления криптовалют и множества нововведений иногда даже сложно связать прибыль и конкретную бухгалтерию. С другой стороны, если брать объектом исследования деятельность акционерных обществ, то данное определение всегда актуальна.

Прибыль является основной целью каждого бизнеса, а его максимизация является задачами руководства. В исследовательской работе будем рассматривать прибыль крупных акционерных обществ. Были рассмотрены движение и состояние активов 31

акционерных обществ Республики Узбекистан за первое полугодие 2023 года. Из этих акционерных обществ 25 имеют чистую прибыль и 6 из них с убытками. Для более подробного изучения было рассмотрено 5 самых прибыльных и 6 самых убыточных компаний рисунок №2.

Рисунок №2. Прибыльные предприятия Узбекистана за 1 полугодие 2023 года млрд¹

В 1 полугодии 2023 года из стратегических предприятий завершившие свою деятельность с чистой прибылью вошли в топ-5 АО «Навоийский ГМК», АО «Алмалыкский ГМК», АО «Узбекнефтегаз», АО «Узтрансгаз», АО «Узавтосаноат». Доля предприятий, входящих в топ-5, в общей чистой прибыли, полученной 31 стратегическим предприятием, составляет более 70% (таблица №1). В свою очередь, по итогам 2022 года и 1-го полугодия 2023 года АО «Навоийский ГМК» получило максимальную чистую прибыль среди 25 стратегических предприятий. При этом, 36,2% (или 15,4 трлн сумов) чистой прибыли, полученной 25 стратегическими предприятиями в 2022 году, приходится на АО «Навоийский ГМК». В 1-полугодие 2023 года данный показатель составил 34,5% (или 7,8 трлн сум).

Как не расходились мнения экономистов прибыль является главной целью любого бизнеса, а его максимизация являются главными задачами. Предприятия, не имеющие прибыль часто самоликвидируются с рынка по концепции Адама Смита «невидимая рука», всё абсолютно верно за исключением государственного сектора и некоторых сфер деятельности. Из выше сказанного видно, что существуют множество предприятий,

¹ Данные получены из сайта Агентства стратегических реформ при Президенте Республики Узбекистан <https://asr.gov.uz/ru/news/8735>

находящихся в убытке, но играющие большую роль в экономике страны. Каждый хозяйствующий субъект должен рассматривать модель максимизации прибыли исходя из своей специфики производства, и конъюнктуры рынка. Именно тогда модель будет индивидуальной и будет наиболее полезной.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Бизнес. Толковый словарь. — М.: «ИНФРА-М», Издательство «Весь Мир». ГрэхэмБетс, Барри Брайндли, С. Уильямс и др. Общая редакция: д.э.н. Осадчая И.М.. 1998.
2. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 1 "Представление финансовой отчетности"
3. Хейне П. Экономический образ мышления. – М.: Каталаксия, 1997. – 702 с